

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

O'ZBEK ADABIYOTIDA MUMTOZ VA MODERN USLUBIYATI TAHLILI

Rasulova Dilsora Bekmurodovna

Qarshi davlat universiteti, Filologiya fakulteti 2-bosqich

Annotatsiya: *Ushbu maqola ikki asr ijodkorlari Tillaniso Eshboyeva va Abdulla Oripov she'riyati o'rtasidagi o'xshash jihatlari, farqlari, ularning uslubi haqida. Bu yerda shoir hamda shoiraning she'rlari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *o'zbek adabiyoti namunalari, lirika, dramatika, epika, Tillaniso Eshboyeva, meditatif lirika, modern she'riyati, Abdulla Oripov she'riyati, haqqoniyat uyg'unligi.*

"Modern" deganda, biz "eng yangi", "zamonaviy" va hatto "ўта замонавий"ликни tushinamiz. Чунки, ўта замонавийлик билан баъзида шеърини тушуна олмаслик ҳам ёнма –ён юради. She'riyatni yangilanganiga sabab, очиқ ошкор ёзиш имкониятларининг чегараланганлиги билан изоҳланади, шу боис lirik qahramonni tasvirlash o'zgardi: Sekin-asta insonni qalb tuyg'ularini, ko'ngil kuylarini, dard-alamlarini tasvirlash boshlandi. Lirik qahramon киефасида ўзлигини қидираётган дардман ва ёхатто аламзада инсон намоён бўлди. Унда шоир "мен"и ва шеърхон ҳислари уйғунлаша бошлади. She'riyatda modern йўналишида ijod qilayotgan Tillaniso Eshboyevaning uslubini yangicha tafakkur, o'zgarayotgan dunyo, psixoanalizm nuqtayi nazarida таҳлил қилишга ҳаракат қилдик.

XIX asrning ikkinchi yarmi, XX asrning 50-60- yillarida Yevropa, AQSH adabiyoti va san'atida yangi oqim "modernism" atamasi kirib keldi va bu O'rta Osiyoni ham chetlab o'tmadi. Modernizm – italyancha "modernism – zamonaviy oqim" , lotinchadan esa "zamonaviy, yangi " degan ma'nolarni anglatadi. Badiiy ijodning mumtoz an'alaridan voz kechish , ijodkor o'z ichki kechinmalarini to'siqsiz bayon eta oluvchi janrdir. Hozirgi o'zbek she'riyati undagi meditatiflikning namoyon bo'lishi adabiyotshunoslikda to'liq o'rganilmagan bo'lsa-da, uning lirik kompozitsiyasi, janrlari, folklor, mumtoz va zamonaviy obrazlar o'rtasidagi munosabat vazn , qofiya masalalari atroflicha o'rganilgan. Zamonaviy adabiyot ham bir necha bor tanqidga uchrasada, aslida u jamiyatga qaysidir tomonlama zarurdir. Shu yo'nalishda qalam tebratayotgan Tillaniso Eshboyeva, Faxriyor, Go'zalbegim, Mehrnoz kabi bir nechta shoirlar ijodi bizga tanish, albatta.

Modern yo'nalishida o'z o'rniga ega bo'lgan Tillaniso Eshboyevaning she'rlarida qofiyalanish mavjud emas, ya'ni oq she'r, ammo ijodkor uchun doimo "uslub tushunchasi mavjud bo'lib, aynan mana shu uslub boshqalarnikiga o'xshamaganligi ham yozuvchiga va tinglovchiga ohangdorlik baxsh etadi. Zero, she'r – ko'ngil xazinasining qimmatbaho javhari. Shoir – orzu – istaklar niyatlarni diliga tukkan odam. Shoira ham shunday ijodkordir. Uning "Tanasi boshqa " she'rida ayni ko'nglidagi va tilidagi so'zlar qalam orqali qog'ozga ko'chgan...

Dunyoning holiga kuymayman

Ozod ovoz uchun kuyaman.

Dengizday toshqin

Olov vulqonli

Ko'chalarni to'ldirgan lekin-

Qasrlar, qo'rg'onlarni teshib o'tolmas

Ovoz uchun kuyaman faqat...

Birinchi o'rinda savol tug'iladi. Nega she'rning sarlavhasi "Tanasi boshqa" ? Qaysi tana, yoki kimning tanasi haqida gap ketyapti ? To'xtang! She'rni bir boshidan tahlilga olamiz. Ko'rib turganimizdek, ayni damda yurtimiz tinch. Biz ana shu dunyoda huzur va halovatda yashayapmiz . Birov bilan birovning ishi yo'q hatto. Eng achinarlisi ham shunda. Hayotda eng yomon jumla bu – befarqlikdir . Amalda esa bu fojea sababchilari jazolanmasa, tartibga chaqiruvchi ilm ahli bo'lmasa... Bu haqiqiy fojea! Xabaringiz bor, bir necha yildan buyon G'azoda urush alanga olgan. Bu tahluka qancha murg'ak qalb egalarini hamma narsadan hatto "yashash" deb atalgan ulug' ne'matdan ham mahrum etmoqda. Shoira "ozod ovoz uchun kuyaman " – deb shuni nazarda tutmoqda. Zamona zaqqumini yutayotgan begunohlarni ijtimoiy tarmoqlardan shunchaki tomoshabin bo'lib kuzatayapmiz. Aslida-chi? Uarning qaysidadir dengizning to'liqini kabi buyuk inson bo'lish uchun shijoati bor edi, vulqon kabi otilib, yetuk mutaxassis bo'lishi mumkin edi. Ammo, bugunga kelib, ko'chalarni bolalar nolasi to'ldirgan. Ularning ovozi yig'i bilan emas, bayram va tantanalardagi sevinch baqiriqlari bilan jaranglashi mumkin edi.

Ammo, ammo kuymayman nechun

Olis zaminining bir burchagida

Paketga solingan bolalar tani

Ilma teshik bo'lgan o'q, bo'mba zarbidan .

Nafaslari qaytib qiynagan

O'lim qo'rquvidan titragan dag-dag'

Umrini yo'qotgan umrlar –

Bir pana yo'q bag'riga qochsa

Hali ko'p umrni o'g'irlar

Agar tirik qolsa,

Agar tirik qolsa.

Ko'kka ham uchar

Yuragi yorilar agar tirik qolsa

Bolaga kuymayman nechun,

Bolamga kuymayman.

Ushbu misralarda shoira o'ziga "Nega o'z bolalarimga achinmay?" – deya savol bermoqda. Ijodkor ularni o'z farzandidek ko'rmoqda. Diqqat qilinsa, Tillaniso Eshboyeva tuyg'ulari, ichki hissiy so'zlar juda tig'iz bayon qilingan, ammo kitobxon qalbiga chuqur singadi. Shu o'rinda "Umrini yo'qotgan umrlar" va "Yuragi yorilar agar tirik qolsa" jumalari e'tiborni tortadi. Haqiqatdan ham, bu kabi notinch joyda yashab, har kuni o'limni qarshi olishga tayyor bo'lgan insonlarda yashashga ich-ichidan umid yo'q deb o'ylaysizmi? Bor, albatta. Ammo, uzoqdan ovozi eshitilayotgan bomba

ovozi ham qo'rqayotgan inson o'limiga sababchi bo'ladi. Bundan qariyb 80 yillar muqaddam insoniyat yuz minglab, millionlab begunoh umrlariga zomin bo'lgan. O'sha davrdagi urush - ko'plab vayronagarchilik, sarsongarchiliklarga sabab bo'lgan, bizga bergan sabog'i esa – tinchlik eng oily ne'mat ekanini hanuzgacha eslatib turadi.

Ko'rinadiki, o'zbek modern she'riyati atamasi ostida tushuniladigan, an'analarni qisman davom ettirib, ko'proq yangi lirik konsepsiyalar topishga intilayotgan yangi o'zbek she'riyati shakl-mazmun tomonlarga o'zgarishga uchraganiga qaramay, meditative talqin ruhida yo'qotmagan. Zamonasining global muammolaridan tortib, inson botiniga oid eng nozik tuyg'ulargacha so'zga muhrlashga davom etmoqda. O'zbek adabiyotining o'tgan 100 yildan ortiq vaqt ichida maydonga kelgan namunalarini qaytadan ko'zdan kechirish, yangilanayotgan modern uslubda ijod etilayotgan lirikani o'ziga xos nazariy tamoyillar kontekstida o'rganish muhimdir. “Aslini olganda, o'zbek xalqi azaldan shoirtabiat va ijodkor. Uning tuprog'idan tortib, yaprog'igacha shoirdir. U farzandlariga she'riyat kabi serma'no, teran, bir-biriga uyqash ismlar qo'yadi. U to'y qilsa, shodliklarini she'rga solib, “yor-yor” aytadi. Hattoki azaldan ham hasratlarini she'rga aylantirib bo'zlaydi” – deydi Maqsuda Ergasheva.

80 yil... Bir inson umri! 41-yillar davrini birgina Abdulla Oripovning “Tilla baliqcha” she'ri orqali tahlil qilamiz. Ushbu she'rda bir loyqa hozuvda yashovchi, o'zining balchiq bosgan hovuzini “Vatan” deb biluvchi, hayotning katta oqimiga tushib qolishdan qo'rqadigan baliqcha insonga tashbeh sifatida gavdalendirilgan.

Tuxumdan chiqdi-yu, keltirib uni
Shu loyqa hovuzga tomon otdilar.
Tashlandiq ushoq yeb o'tadi kuni,
Xoru xas, xazonlar ustun yoptilar.
Dunyoda ko'rgani shu tor hovuzcha
Va mudroq tollarning achchiq xazoni.
Menga alam qilar, tilla baliqcha
Bir ko'lmak hovuz deb bilar dunyoni...

Abdulla Oripov adabiyotshunos Baxtiyor Nazarov bilan suhbatida «Tilla baliqcha» she'riga to'xtalib, deydi: «Odamga alam qiladigan joyi shuki, baliqcha bor dunyoni o'zi yashayotgan sassiq hovuzdan iborat deb biladi. Holbuki, dunyo — sassiq hovuz emas, ancha kattakon, go'zal, mo'jizakor bir olam. Lekin shu baliqni sassiq hovuzga keltirib tashlaydilar, bunga baliq aybdor emas. Nima qilsin, tilla baliqning aybi yo'q bunda. Hovuz shunday bir suvi aynigan hovuz ekan, uning ichidagi baliq, u tillami, durmi, ilohiy baliqmi, Pushkinning o'sha mo'jizakor oltin balig'i bo'ladimi, shunga tushgandan keyin nima bo'ladi, boshqa yer yuzini ko'rmagandan keyin dunyo shu ekan, deydi-da». Ko'lmak hovuz jamiyatimiz 70-yillarda giriftor bo'lgan turg'unlik davriga ajib ramz emasmi? Ana shu iste'dodlar ko'lmak hovuz bilan ittifoqqa kirishib, turg'unlik zamonining «qahramonlariga» aylandilarki, bu endilikda ko'pchilikka ayon.

Abdulla Oripov she'riyati xalq va adabiyotshunoslik, bir ovozdan e'tirof etganidek, o'zbek poeziyasida muhim o'ringa, katta salmoqqa ega bo'lgan yozuvchidir. Uning ijod namunalaridagi xalq qalbiga yaqinlik, ular dilidagi quvonch va shodlik, armon hamda dardlarni topib so'ylash, insonning rangin tuyg'ularini rassomona ko'z bilan ilg'ab, musiqiy misralarda ifodalash,

haqqoniyat uyg'unligi – o'ziga xos xususiyatlaridandir. Chindan ham Abdulla Oripovning she'rlari mohiyat e'tibori bilan voqe bo'ladi. Biz uchun, "Shoir bir yurt" bo'lgan O'zbekiston uchun – shoir ham, uning she'rlari ham hamisha aziz va ardoqlidir. To'g'ri xalqimiz uchun Abdulla Oripov, ya'ni klassik uslubda yozilgan she'rlar zamonaviy uslubdan ko'ra ustunlik qiladi. Chunki, modern uslubda qalam tebratayotgan Tillaniso Eshboyeva she'rlarida sharmandalik holatlar aks etgan sahnalar mavjud. Bu qaysidir ma'noda jamiyat tomonidan qoralanadi. Lekin yuqorida aytganimizdek, bunga sabab - ijodkor uslubi. Shoir mana shu so'zlar, emotsiyalar orqali ichidagi dardni, olovni yuzaga chiqarib beradi va buni sinchkov tahlil qilgan kitobxon, albatta mazmunini tushunishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Tillaniso Eshboyeva "Qon" Toshkent 2024
2. Abdulla Oripov "Saylanma" Toshkent 2018, 86-bet
3. "Ozbek adabiyoti va san'ati" gazetasi 1989-yil 23-iyun
4. Suvon Meliyev. Tilla baliqcha fojiasi (1989)
5. "Saylanma" 1996
6. "Abdulla Oripov she'riyatining o'ziga xos xususiyatlari"- Maqsuda Ergasheva. Xurshid Davron kutubxonasi 2017
7. "O'zbek adabiyoti tarixi" Gulnoza Ernazarova Qarshi "Intellekt" nashriyoti 2023